

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Doi: 10.54952/DHR.2022.61.25.029

Шохрухбек ТИЛЛАБОВЕВ,
магистрант Университета Брунеля (Лондон),
стипендиат Фонда «Эл-юрт умиди»

Аннотация. В статье анализируется понятие «персональные данные» в законодательстве ЕС, Великобритании и Узбекистана, а также проведена классификация данных, имеющих отношение к индивидуальным сведениям. Исследуются особенности оборота подобной информации, а также вопросы защиты индивидуальных данных.

Ключевые слова: персональные данные, информация, GDPR, контролёр, процессор, сведения, обработка.

Аннотация. Мақолада Европа Иттифоқи, Буюк Британия ва Ўзбекистон қонунчилигидаги “шахсий маълумотлар” тушунчаси, шунингдек, индивидуал маълумотлар билан боғлиқ маълумотларнинг таснифи таҳлил қилинган. Бундай маълумотларнинг айланиш хусусиятлари, шунингдек, индивидуал маълумотларни ҳимоя қилиш масалалари ўрганилган.

Калит сўзлар: шахсий маълумотлар, маълумотлар, ГДПР, контроллер, процессор, маълумотларни қайта ишлаш, махфийлик.

Abstract. The scientific article analyses the concept of “personal data” in legislation of the EU, UK and Uzbekistan. The table of contents of the respective opinion and classification of data related to personal data has been studied. Peculiarities of circulation of such information and individual data protection issues are noted.

Keywords: personal data, information, GDPR, controller, processor, information processing, privacy.

Персональные данные в XXI в. являются неотъемлемой частью прав человека, которые должны защищаться государством в целях нераспространения личных данных третьим лицам. На международном уровне неприкосновенность личной жизни в первый раз приняла правовую регламентацию в 1948 г. в ст. 12 Всеобщей декларации прав человека: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корре-

спонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств»¹. В последующем это право было воплощено в Международном пакте о гражданских и политических правах (ст. 17), Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 8), а также в Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (ст. 9).

В данных международных актах чётко и ясно зафиксировано, что права человека – это неотъем-

¹ Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.

лемая часть свободы и личного права. Более того, в данных документах уделяется акцентированное внимание персональным данным, которое показывает, что персональные данные – это объект, который должен защищаться не только отечественными законами, но и на международном уровне.

Широкое применение цифровых технологий повлекло за собой проблему повышения ответственности за сохранность данных. Процедура сбора данных для проведения исследований, связанных с бизнесом, может повлечь за собой вторжение в частную жизнь других людей без их согласия. Общий регламент Европейского союза по защите данных (GDPR – General Data Protection Regulation) предусматривает обязательное получение согласия человека перед использованием его данных, и это согласие должно быть дано после тщательного изучения политики конфиденциальности. Настоящее исследование проведено с целью критического анализа степени использования технических средств, таких как файлы cookie, и политики конфиденциальности для предоставления согласия на обработку частных данных.

Защита данных – это гарантия того, что люди могут доверять вам в том, что вы будете использовать их данные честно и ответственно. Если вы собираете информацию о человеке по какой-либо причине, кроме как для личных, семейных или домашних целей, вы должны соблюдать требования Режима защиты данных, изложенных в Data protection Act 2018, а также в GDPR. Он использует гибкий подход, основанный на оценке рисков².

Регламент (GDPR) был установлен Европейским союзом в 2018 г. для защиты конфиденциальности данных в торговых системах европейских стран. Законы в регламенте GDPR могут быть наложены на компании всего мира в случае, если компания собирает данные людей из стран Европейского союза. GDPR имеет строгие правила, и за нарушение стандартов безопасности и конфиденциальности могут налагаться штрафы на ответственных лиц или организации в размере около 10 млн евро³.

Например, Whatsapp и Amazon были оштрафованы GDPR за создание вопросов, связанных с по-

литикой конфиденциальности в отношении клиентов из стран Европейского Союза. Сумма штрафа для Whatsapp составила 225 млн евро, а Amazon должен заплатить гораздо больший штраф – около 746 млн евро. Такие крупные штрафы были установлены в целях унификации политики и законодательства в области защиты данных.

В Великобритании Закон о защите данных был принят не так давно, всего лишь в 2018 г., и это указывает на то, что даже в Великобритании данная сфера новая. На английском языке акт называется Data Protection Act 2018 (DPA 2018). Он охватывает Общее положение о защите данных Великобритании (UK General Data Protection Regulation, UK GDPR), разработанное на основе Закона о защите данных 2018 г. В нем закреплены принципы защиты данных, права и обязанности субъектов правовых отношении в данной сфере.

Закон о защите данных 2018 г. в Великобритании был принят для того, чтобы взять под контроль использование персональных данных различными коммерческими организациями или правительством. Закон следует правилам защиты данных GDPR, которые предусматривают более надежную правовую защиту чувствительной информации (раса, политические взгляды, этническое происхождение, генетика, здоровье).

Персональные данные – это информация, относящаяся к идентифицированным, а также поддающимся идентификации живым людям. Различные части информации, собранные вместе, способны привести к идентификации конкретного лица и представляют собой персональные данные.

В качестве примера можно привести судебное дело Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datos, в котором гражданин Испании Костеха Гонсалес подал иск против газеты La Vanguardia, хотя Google Inc. и Google Spain хотели удалить информацию из газеты, чтобы она больше не была доступна в интернете⁴. Дело против газеты было прекращено Агентством на основании постановления правительства о юридическом обосновании публикации.

Рассмотренные жалобы против Google подаются под действие законов о защите данных,

² <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/introduction-to-dpa-2018/some-basic-concepts>.

³ What is the GDPR? (2022) < <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/> accessed on: 21 January, 2022.

⁴ Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datos, 2014.

а также требуют принятия существенных мер по защите личной информации. В целях смягчения последствий дела Верховный суд Испании вынес заключение относительно контролёра, используемого Google для обработки персональных данных⁵. Наконец, Верховный суд рассмотрел вопрос о расширении ответственности Google как интернет-поисковой системы в отношении личной информации, опубликованной на сайтах третьих лиц. Кроме того, впоследствии суд добивался изменения и удаления дела через субъекта данных. В этом контексте была использована ст. 1 Закона Европейского Союза о защите свобод и прав физических лиц.

Законы, касающиеся GDPR, введены для организаций по всему миру. Они эффективны для разрешения споров и разногласий, связанных с защитой данных, а также обеспечивают надлежащую безопасность собранной информации от отдельных лиц.

Европейское законодательство в сфере обеспечения информационной защищенности и обороны права людей государств ЕС на конфиденциальность индивидуальных данных развивается довольно оживленно. В 2018 г. проведена унификация законодательства об индивидуальных данных, в связи с чем на территории Евросоюза развилось понятие индивидуальных данных. В этой связи актуализировалась проблема правовой защиты государством неприкосновенности частной жизни человека⁶. В. П. Иванский и Г. В. Мельничук отмечают, что «эта гарантия может выражаться не только в возможности пребывать наедине с самим собой, но и в возможности правовой защиты его информационного пространства от воздействия разнообразных идеологий, в том числе и государственной»⁷.

По нашему мнению, право на собственную жизнь – это право вести собственную жизнь по личному усмотрению при наименьшем стороннем вмешательстве в нее.

Статья 27 Закона Республики Узбекистан «О персональных данных», вступившего в силу 1 октября 2019 г., гласит: «Государство гарантирует защиту персональных данных. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо принимают правовые, организационные и технические меры по защите персональных данных, обеспечивающие: реализацию права субъекта на защиту от вмешательства в его частную жизнь; целостность и сохранность персональных данных; соблюдение конфиденциальности персональных данных; предотвращение незаконной обработки персональных данных»⁸.

15 декабря 2020 г. указанный закон дополнен ст. 27–1 «Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан». Она гласит: «Собственник и (или) оператор при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан с использованием информационных технологий, в том числе во всемирной информационной сети Интернет, обязан обеспечить их сбор, систематизацию и хранение в базах персональных данных на технических средствах, физически размещенных на территории Республики Узбекистан и зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных»⁹.

В Закон о персональных данных Англии включены такие понятия, как контролёр и процессор, чего в законодательстве Узбекистана нет.

Контролёр – это лицо, которое обязуется принять соответствующие технические и организационные меры для обеспечения возможности про-

⁵ Hacker P. 'Exploring the Triangle of Unfair Commercial Practice, Data Protection, and Privacy Law' (2021) // https://www.academia.edu/download/66719763/Hacker_2021_Manipulation_by_Algorithms_SSRN.pdf > a

⁶ См., подробнее: Сексте Я.А., Маркевич А.С. — Проблемы становления и развития института защиты персональных данных в РФ: историко-правовой аспект // Вопросы безопасности. – 2020. – № 4. – С. 28–35. // https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33798

⁷ Иванский В.П., Мельничук Г.В. Государственный контроль (надзор) – инструмент противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере или средств защиты неприкосновенности частной жизни: соотношение частного и публичного интересов // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки, 2017, Т. 21, № 1, с. 136-152; URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-kontrol-nadzor-instrument-protivodeystviya-ugrozam-natsionalnoy-bezopasnosti-v-informatsionnoy-sfere-ili-sredstvo>

⁸ Закон Республики Узбекистан от 02.07.2019 г. №ЗРУ-54 «О персональных данных» // Национальная база данных законодательства, 03.07.2019 г., № 03/19/547/3363; 15.01.2021 г., № 03/21/666/0032.

⁹ Закон Республики Узбекистан от 14 января 2021 г. № ЗРУ-666 // Национальная база данных законодательства, 15.01.2021 г., № 03/21/666/0032.

демонстрировать, что обработка персональных данных соответствует требованиям Акта. В тех случаях, когда это соразмерно обработке, меры, принимаемые для выполнения обязанности в соответствии с подразделом (1), должны включать соответствующие политики защиты данных.

Иными словами, контролёр – лицо, на которое постановлением (или, если оно отличается, одним из нормативных актов) возлагается обязанность обработки данных.

Контролёр и процессор – это две роли, которые, в соответствии с GDPR, приписываются физическим и юридическим лицам, государственным органам, учреждениям и другим компаниям, которые обрабатывают данные либо принимают решения в отношении этого. Самая близкая метафора – корабль с капитаном и матросами. Капитан решает, куда корабль плывет (т.е. цель обработки персональных данных) и какую команду нанять (т.е. использовать Google Drive или Яндекс.Диск), а процессор – это тот, кто по вашему поручению обрабатывает данные, которые вы контролируете. Он не определяет цели обработки, а просто предоставляет сервис либо выполняет заказ.

В соответствии с Законом «О персональных данных» субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Каждый человек хоть раз сталкивался с тем, что ему на мобильный (городской) телефон звонила, присылала письма или сообщения с каким-либо предложением на электронную почту, мессенджер и т.д. компания, ранее с которой у человека не было взаимоотношений. Это свидетельствует о том, что клиентская база данных, содержащая персональные данные, была незаконно передана третьим лицам.

29 октября 2021 г. принят Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности». В частности, в соответствии со ст. 46–2 («Нарушение законодательства о персональных данных») Кодекса об администра-

тивной ответственности несоблюдение требований по сбору, систематизации и хранению персональных данных в технических средствах и базах данных, расположенных в Узбекистане, при обработке персональных данных граждан с использованием информационных технологий, в том числе в интернете, влечет наложение штрафа на граждан в размере семи базовых расчетных величин (БРВ), а на должностных лиц – в 50 БРВ.

Кроме того, в соответствии с поправкой, внесенной данным законом в ст. 141–2 Уголовного кодекса («Нарушение законодательства о персональных данных»), такие же действия, совершенные после применения административного взыскания, наказываются штрафом от 100 до 150 БРВ или лишением определенного права до трех лет либо исправительными работами до двух лет.

В мае 2021 г. Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Узбекистан (Узкомназорат) предписала владельцам социальных сетей Mail.ru Group (ВКонтакте), Twitter и Tencent (WeChat) соблюдать ст. 27–1 Закона Республики Узбекистан «О персональных данных», т.е. разместить серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри нашей страны. Пользователи отмечали случающиеся перебои в работе Twitter, TikTok и ВКонтакте, в частности – медленно или вовсе не загружаются медиафайлы. Не работал также мессенджер Skype. «В связи с нарушением требований ст. 27–1 Закона “О персональных данных” при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан соответствующие социальные сети со 2 июля 2021 г. внесены в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», – говорится в заявлении.

Таким образом, в целях защиты персональных данных, соблюдения конституционных прав и свобод граждан Узбекистана полагали бы необходимым отметить ряд проблем в данной сфере и внести **предложения** по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

1. В ст. 8 Закона Республики Узбекистан «О персональных данных» говорится, что уполномоченным государственным органом в области персональных данных является Государственный центр персонализации при Кабинете Министров. В Великобритании, согласно ст. 30 Акта о защите персональных данных, таких органов насчитыва-

ется три: Служба безопасности; Секретная разведывательная служба; Штаб правительственной связи. Данные службы обеспечивают надёжную и эффективную защиту персональных данных. В связи с этим предлагаем увеличить в Узбекистане количество органов, которым дается право защищать и обрабатывать персональные данные. В частности, для осуществления защиты персональных данных целесообразно открыть соответствующее подразделение (управление, департамент) при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и возложить на данный орган функции по выявлению и предупреждению нарушений в сфере защиты персональных данных.

2. В Закон «О персональных данных» целесообразно внести дополнение об учреждении в Узбекистане должности Комиссара по персональным данным, который поможет оценить нарушение и оказать квалифицированную помощь в осуществлении правосудия в целях защиты персональных данных граждан страны. Здесь необходимо отметить, что в Великобритании функции Уполномоченного (комиссара) в отношении обработки персональных данных, к которым применяется GDPR, включают обязанность консультировать парламент, правительство и другие учреждения и

органы по законодательным и административным мерам, касающимся защиты прав и свобод человека в отношении обработки персональных данных.

3. Предлагается изменить название ст. 15 «Трансграничная передача персональных данных» Закона «О персональных данных» на соответствующее международным стандартам название «Передача персональных данных в третьи страны». Аналогичные нормы содержатся в главе 5 Акта о персональных данных Великобритании.

4. С учетом положительного зарубежного опыта следует интерпретировать в законодательстве понятия контролёра и процессора. Законодательное закрепление данных понятий облегчит обработку персональных данных и их защиту в целом. Контролёр и процессор – это два участника деятельности в сфере обработки персональных данных в Великобритании. Функции контролёра более значимые, чем у процессора.

5. В целях эффективной защиты персональных данных, обучения граждан надёжным способам и методам их защиты, ознакомления со своими правами и обязанностями в сфере оборота персональных данных предлагается разработать соответствующее научно-популярное пособие-инструкцию для широких слоев населения.

